

In der Frühjahrsession der eidgenössischen Räte befaßt sich der Ständerat mit der Revision der Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches betreffend den

Strafvollzug. Die bisherigen Richtlinien sind überholt und haben der Wirklichkeit nicht standgehalten. Jetzt gilt es, etwas Tapferes zu tun, denn auch der Ausbau verschie-

dener Anstalten ist in Rückstand geraten. Aber es gibt ein gutes Muster, wo man die vielfältigen Probleme des Strafvollzugs in beispielhafter Weise zu lösen versucht.

Unser Reporterteam Marianne Wegner (Text) und Herbert Maeder (Aufnahmen) besuchten Saxerriet im Rheintal. Auch der Psychologe der Strafanstalt, Dr. Walter

Ein Wärter schreitet durch den Gang zwischen den Zellen, die von außen geschlossen werden. Nachts um halb zehn wird automatisch das Licht in der Zelle gelöscht.

In regelmäßigen Abständen werden im Saxerriet mit dem Psychologen Dr. Walter Haesler, links, Gruppengespräche geführt. Über alle auftauchenden Probleme setzt man sich auseinander, und wichtig ist dabei: Wie denkt der Mitgefangene über dasselbe Problem, dieselbe Angst, dieselbe Reue und die-

selben Vorwürfe an die Gesellschaft? Als wir bei einem solchen Gruppengespräch anwesend waren, wurde eben das Thema «Presse und Gerichtsberichterstattung» behandelt. Von seiten der Gefangenen wurden Vorwürfe erhoben, daß gewisse Zeitungsleute völlig ungerechtfertigte Urteile fällen, wie ein «Blick»-

Reporter, der den jungen, nach seinem Fluchtversuch wieder in Haft befindenden Koella mit «Würger, Bestie» bezeichnete. Einer der Männer machte den Vorschlag, es sollten noch mehr kulturelle Anregungen gemacht werden unter den Gefangenen, es sollte am Sonntag noch mehr Schach gespielt werden . . .

▲ Nach dem Essen ein Spaziergang im Schnee. Was für ein Unterschied zwischen diesem Gefängnisareal in der schönen Landschaft des Rheintals und einem düsteren Gefängnishof! Aufsichtsperson ist einer der Freizeitlehrer.

◀ Das ist eine der modernen Einzelzellen, mit fließendem Wasser, modernem Lavabo, modernem WC – und keinen Gittern vor dem Fenster. (Das Fensterglas ist etwa nicht unzerbrechlich!) Kein Kü-

bel verbreitet jenen typischen «Gefängniszellen-Geruch». Dieser junge Mann arbeitet und ißt in der Zelle; zu Beginn der Strafe werden die Gefangenen in Einzelhaft gehalten.

Haesler, schildert die Probleme, mit denen er sich auseinandersetzen muß. Hier ist ihr Bericht:

Wir sitzen in einem freundlichen Saal an einem langen Tisch: einige Männer in Trainingsanzügen, Rudolf Schütz, Dr. Walter Haesler, der Photograph und ich. Die Männer in den Trainingsanzügen sind Gefangene, Rudolf Schütz ist der Gefängnisdirektor, Dr. Haesler der Psychologe, der jede Woche einmal in diese Strafanstalt kommt, um Gruppen- oder Einzeltherapien durchzuführen – oder ganz einfach, um mit den Männern zu «reden». («Eigentlich brauchten sie mich ja mehr als nur einmal in der Woche – aber was nützt es, kann noch werden. Schritt für Schritt gehen wir voran im humanen werden der Strafvollzug.»)

Einer der Insassen, ein junger Basler, der die Matura gemacht hat, hält einen Vortrag über die Entwicklungsländer. Er hat ihn minutiös vorbereitet, und seine Stimme zittert vor Aufregung, seine Hände spielen nervös mit den Seiten. Nachher wird über den Vortrag diskutiert, die Meinungen gehen auseinander, Rassenprobleme tauchen auf, und ein ganz junger dunkelhaariger Mensch mit braunen Augen – er sieht aus wie ein Spanier, ist aber ein Zürcher – tut sich bei dieser Diskussion besonders hervor. Wir merken: dieser junge Mann ist intelligent, seine Gedanken sind klar und überlegt. Er stammt aus gutem Haus, sein älterer Bruder wurde

Moderner Strafvollzug in der Anstalt Saxerriet

Die neue, moderne Strafanstalt im Licht eines klaren Abends. Die vergitterten Baracken der alten Anstalt stehen noch, aber sie wurden in Werkstätten umgewandelt.

Saxerriet

mehr geliebt als er, was bei ihm einen Minderwertigkeitskomplex auslöste, den er als sogenannter «Halbstarke» abregieren wollte. Er machte Krawall, er griff die Polizei tätlich an.

Die Diskussion sprengt jetzt den Rahmen des Vortrags. Es müsse weniger geredet und mehr getan werden – auf der ganzen Welt. Der junge Mann sagt: «Man hält uns Vorträge, wie schädlich das Trinken sei. Warum erklärt man uns aber nicht, wie wir uns das Trinken abgewöhnen können?» Dr. Haesler: «Durch autogenes Training.» Er erklärt kurz, was autogenes Training sei. Der junge Mann: «Hier, im Saxerriet, wo wir uns während der Arbeit frei bewegen können, komme ich oft an einem ‚Spunten‘ vorbei, und ich habe mich oft gefragt, warum geh‘ ich nicht hinein, um eins zu kippen? Weil ich das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, nicht mißbrauchen möchte. Im Bezirksgefängnis, wo mir Handschellen angelegt wurden, hatte ich nie so hehre Gedanken, niemals...»

Direktor Schütz erklärt mir später: «Früher, im alten, vergitterten Barackendorf Saxerriet, als die Gefangenen noch auf geringerer Vertrauensbasis behandelt wurden, entwichen jährlich zwölf bis fünfzehn Insassen. Heute verzeichnen wir eigentlich keine Entweichungen mehr. Allerdings beherbergen wir im modernen Saxerriet keine Rückfälligen.» Dieser Erfolg ist erstaunlich, denn ich konnte selbst feststellen, wie sich die Sträflinge in der Landwirtschaft praktisch frei, ohne jede Aufsicht, bewegen. «Bedenkt man», fährt Rudolf Schütz fort, «daß wir eine Anzahl Einzelgänger zu verwahren haben, die unbemerkt unser weites Areal verlassen könnten, so offenbart sich hier doch eine schweizerische Eigenart: Wenn man mir mißtraut, hau‘ ich ab; wenn man mir traut, so bleib‘ ich.»

Gegenwärtig beherbergt das Saxerriet 110 Gefangene aus verschiedenen deutschsprachigen Kantonen, und das Durchschnittsalter liegt zwischen 31 und 34 Jahren. Das Gefängnis besteht aus mehreren langegezogenen niederen Gebäuden und sieht aus wie ein ganz mo-

FORTSETZUNG SEITE 54

Jeden Tag fährt ein Gefangener die Kinder des Gefängnisdirektors und der Gefängnisangestellten im sogenannten «Schulbus» nach Salez zur Schule.

Der forsche junge Mann mit dem Cowboyhut und der Zigarette – Rauchen ist erlaubt, wo keine Brandgefahr besteht; das Geld für die Zigaretten verdient man sich selbst – ist ein Sträfling von Saxerriet. Er arbeitet mit dem Trax im Kieswerk, als hätte er nie etwas anderes getan. (Er ist Kaufmann.) Das Kieswerk gehört zur Strafanstalt und ist für diese eine gute Einnahmequelle: für den Bau der Nationalstraße wird viel Kies benötigt. Diejenigen Leute, die glauben, sie zahlen mit ihren Steuern den «teuren Unterhalt der Strafgefangenen des Saxerriets» können sich anhand dieses Beispiels vergewissern, daß die Gefangenen doch auch etwas für den Staat tun. Für ihre Arbeit erhalten sie einen Lohn von 50 Rp. bis Fr. 1.– im Tag.

Samstag nachmittag in der Strafanstalt Saxerriet: Diese Gefangenen benutzen ihre Freizeit, um zu zeichnen. Der Mann rechts – auch ein Gefangener – ist künstlerisch sehr begabt und hat sich angeboten, seinen Kameraden Zeichenunterricht zu erteilen.

Die Meinung des Psychologen der Strafanstalt, Dr. Walter Haesler

Die Psychologie und die Psychotherapie am Rechtsbrecher sind Mittel zur Rehabilitation. Daß sie noch nicht mehr zur Anwendung gelangen, ist erstaunlich; ja, unsere Universitäten interessieren sich anscheinend überhaupt nicht um die Vermittlung des Wissens über die Psyche des Rechtsbrechers. An keiner deutschschweizerischen Universität wird meines Wissens über dieses spezielle Gebiet gelesen. Und doch dürfte es sich auch finanziell lohnen, diesen sozial Kranken sein Augenmerk zu widmen und zu versuchen, aus der Erfahrung – Wissenschaft und Praxis – möglichst viel herauszuholen, damit die Rückfälligenzahl sinkt. Sicher wird es stets Rechtsbrecher geben, da muß man sich keinen Illusionen hingeben, und sicher ist die Psychotherapie z. B. nicht bei jedem Strafgefangenen das adäquate Mittel, um ihn einsichtig werden zu lassen. Aber Erfahrungen, besonders auch aus dem Ausland, zeigen doch, daß mit den heutigen Erkenntnissen in Individual- und Gruppenpsychotherapie recht viel ausgerichtet werden kann.

Die Psychologie kann schon prophylaktisch wirken, indem z. B. Kindergärtnerinnen und Lehrer in dieser Disziplin besser als bisher ausgebildet werden, um schwierige Kinder rascher und besser erkennen zu können und sie den zuständigen Instanzen (Schulpsychologe, kinderpsychologische und kinderpsychiatrische Beratungsstellen) zu melden. So könnte manche Verbiegung im Anfangsstadium angegangen werden.

Später aber, wenn der Mann oder die Frau straffällig geworden ist, wäre es sicher nicht zu viel verlangt, wenn jeder Untersuchungshäftling gründlich medizinisch und psychologisch-psychiatrisch untersucht würde. Damit hätten nicht nur die Richter etwas mehr in den Händen, sondern vor allem auch der Strafvollzug könnte gezielter angewandt werden, wenn man den neuen Insassen wenigstens gutachtenmäßig schon kennen würde. Viele Schnitzer in der Behandlung der Gefangenen könnten vermieden werden, was wiederum dem «Klima» in der Anstalt, dem ja Insassen wie Angestellte unterworfen sind, gut tun würde.

Ein Aufenthalt in einer Anstalt, und sei sie auch äußerlich so frei wie das Saxerriet, bringt viele Probleme für den Insassen. Das größte ist wohl das des Freiheitsentzuges. Gerade freiheitsliebende Menschen, die sonst tun und lassen konnten, was sie wollten, oder dann solche, die sich meist im Freien aufgehoben haben, halten es beinahe nicht aus, wenn sie nun in der Zelle während Tagen, Wochen und vielleicht Monaten eine Arbeit verrichten müssen. Die «Bevormundung» durch das Anstaltspersonal fällt den meisten wohl auch recht schwer: Sie können ja nicht einmal die Türen öffnen, da sie keine Klinke hat; sie können nicht schreiben, wann sie wollen; sie müssen jetzt und nicht erst in einer halben Stunde Mittagessen; sie müssen jetzt den Spaziergang machen, kurz, alles ist organisiert, und man kann sich nicht wehren. Die Trennung von der Familie fällt vielen schwer: Ist Frau oder Kind krank, kann man sich nicht einfach in den Zug setzen und nach Hause fahren, sondern man muß ohnmächtig warten, bis es wieder bessere Nachrichten gibt. Hier ist man zwar bei uns in der Anstalt recht flexibel, aber doch vieles, sonst ganz Normales, kann man hier nicht tun. Man lebt in einer Zwangsgemeinschaft: Leute, die man im Privatleben kaum beachten würde, sind hier Kollegen, man duzt sich. Der Vergleich mit dem Militär wird hie und da gezogen, aber er hinkt. Das ganze sexuelle Leben wird aufs Eis gelegt, muß aufs Eis gelegt werden, denn wenn wir vielleicht auch einsehen, daß unsere Praxis höchst unpsychologisch ist, würde es der «normale» Bürger nie verstehen, wenn wir einen Sexualkontakt mit der Ehefrau, geschweige denn mit einer Freundin, dulden würden. Und doch, im Ausland wird dies da und dort gemacht, teilweise schon jahrzehntlang, und es klappt, und die «Nicht-Insassen» bringen

gen Verständnis für etwas auf, was schließlich ganz natürlich ist.

Da ist z. B. ein Mann, der lange Jahre in der Anstalt verbringen muß, weil er schwer schuldig geworden ist. Er sehnt sich nach einem weiblichen Wesen, das ihm schreiben, ihn später vielleicht einmal besuchen würde – wie kann er aber eine Frau kennenlernen? Draußen ist dies ohne weiteres möglich, schlußendlich auch durch ein Heiratsinserat. Hier ist nur die – unerfüllbare – Sehnsucht und das Warten auf den Tag der Entlassung. Viele werden verbittert, andere wieder nehmen die Strafe – scheinbar – auf die leichte Schulter, einige querulieren, wehren sich für ihr tatsächliches oder vermeintliches Recht, wieder andere werden zum Anpasser. Eifersüchteleien kommen vor, mehr als man meint, denn das, was «draußen» eine Mücke war, wird hier zum Elefanten – und umgekehrt. So sollte man doch meinen, die Strafanstalt biete tausend Möglichkeiten für einen Psychologen – und doch, wo sind die Psychologen, die sich für eine solche Arbeit interessieren? Und andererseits, wo sind die Behörden, die einsehen, daß es im Strafvollzug zuerst einmal auf den menschlichen Einsatz, auf die Begegnung ankommt und erst später auf neue Bauten, auf moderne Maschinen? Wer öffnet der Psychologie und Psychotherapie die Anstalten? Vie-

Der Gefängnispsychologe Dr. Walter Haesler während eines Gruppengesprächs. Er wohnt in Zürich und fährt einmal in der Woche in die Strafanstalt.

le behaupten, diese Disziplinen hätten nicht viel fertiggebracht in der Resozialisierung. Wer aber kann so etwas behaupten, wenn man dem Psychologen und Psychotherapeuten nicht einmal die Möglichkeit gibt, seinen Beruf auszuüben? Und wer in sozialen Berufen von Erfolg sprechen will, womöglich noch prozentual ausgedrückt, der sieht das Problem nicht. Wenn man auch nur wenige Menschen von der Kriminalität wegbringt, dann lohnt sich auch das Geld, das für diesen Dienst ausgegeben wird.

Nun aber zu meiner Arbeit im Saxerriet. Zuerst, d. h. anfangs 1966, wurde ich gebeten, gruppenspsychotherapeutisch zu arbeiten. Ich hatte anfangs letzten Jahres drei Gruppen von je acht Männern, die allwöchentlich einmal zusammenkamen, um ihre Probleme zu besprechen. Leute, die z. T. sozial sind, sollen an der Gruppe lernen, sich in eine Gemeinschaft einzufügen, Leute, die stets recht hatten, sollen aus dem Munde von Kameraden hören, daß auch andere Leute rechte Meinungen haben können; Leute, die meinen, nur sie hätten Probleme, sehen nun, daß es andern nicht anders geht. Dies sind einige der Zwecke der Gruppenspsychotherapie. Bald natürlich meldeten sich auch einzelne Insassen zu einer individuellen Besprechung. Einzelne wollten auch, daß ich sie teste, um herauszufinden, weshalb sie kriminell geworden sind. So bin ich heute schon aus Zeitgründen gezwungen, nur noch zwei Gruppen zu betreuen, da die Einzelbesprechungen bereits so weit gehen – sie können sich zu Psychoanalysen im kleinen entwickeln.